

O'ZBEK TADQIQOTCHILARI ASARLARIDA CHOR ROSSIYASINING TURKOSTONDAGI HARBIY HARAKATLARIGA DOIR IZLANISHLAR

Baxtiyorov Behruz Bobirovich

Buxoro davlat universiteti Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası o'qituvchisi

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng tarixchilarimizga tarixiy haqiqatni tiklash uchun keng imkoniyatlarga yo'l ochildi. D.Alimova, H.Ziyoyev, R.Xoliqova kabi tarixchilarimiz bu mavzuda qimmatli ishlarni amalga oshirdilar. Tarixchi Sh.G'afforov o'zining "Tarix va taqdir: Rossiya imperiyasidan Turkistonga ko'chirilganlar" kitobida yozishicha, XIX asr o'rtalarida Rossiya imperiyasi hukmron doiralari O'rta Osiyoni bo'ysundirish, mustamlakaga aylantirish bo'yicha harbiy - ma'muriy choralarni faol hamda tajovuzkorona amalga oshira boshlagan pallada rus hukumati Kaspiy va Qora dengizlardan Tinch va Muz okeanlarigacha bo'lgan ulkan hududda hukmronlik qilib turgan edi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining bosqinchilik siyosati asosiy obyektlari bu - O'rta Osiyodagi Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari edi. Ularning o'z holicha mustaqilligi, o'zaro hamjihatlikni yo'qligi, aksincha, mintaqada birinchilikni qo'lga kiritish uchun avj olgan kurashdan foydalangan Rossiya birin-ketin ularni qo'lga kiritishni rejalashtirdi.

Chorizmning bu bosqinchilik harakati begona hududni bosib olish va uni mustamlakaga aylantirish bilangina chegaralanib qolmay, mahalliy aholining madaniyati va ma'naviy asoslariga kuchli putur yetkazib, O'rta Osiyo mahalliy aholisining qattiq qarshiligiga sabab bo'ldi.

H.Ziyoyev o'zining "Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash" asarida yozishicha, 1864-yilda Rossiya imperiyasi bosqinchilarining Toshkentga hujumi boshlanib, dastlabki harakatlar lashkarboshi Alimquli tomonidan muvaffaqiyatli qaytarildi. Alimquli erishilgan yutuqlarni mustahkamlab, ruslar egallagan hududlarni ozod qilish uchun qo'shinni ko'paytirish harakatiga tushgan bir paytda 1864-yil kuzida Buxoro amiri Muzaffarxonning Qo'qon xonligiga qarashli yerlarga bostirib kelganligi haqida xabar olindi. Bu orqadan urilgan xanjardek xoinona ish edi. Alimquli shunday hal qiluvchi bir vaqtda Buxoro amiriga yordam berib, vatanni himoya qilish o'rniga, Qo'qon hujumiga qarshi yurishga majbur bo'ldi. Amir Muzaffarxon shiddat bilan O'zgangacha bo'lgan hududlarni qo'lga kiritdi.

Mayor Serov qo'mondonligidagi otryad Iqon qishlog'ini qamal qilib, 57 askarni o'ldirib, 43 nafarini jarohatlaydilar. 1865-yilda Niyozbiy qal'asi egallanib, ruslarning Toshkentga ikkinchi yurishi sotqin Abdurahmon Shodmon o'g'lining taklifi bilan Bo'zsuv to'g'onini buzib, Chirchiqsoyga burib yuborish bilan boshlandi. Qo'mondon Alimqul ularga qarshi birinchi qora kiyimli sarbozlarni orqasidan jiba kiygan 2000 navkarni, 2000 kulohpo'shlarni, miltiqli otliqlarni jo'natadi. Jang maydoni tutunga to'lib ketdi, ruslar yengilib tepalikka qarab qochdilar, ammo dastlabki g'alabadan so'ng ichki kelishmovchilik yuzaga keldi va dushman o'zini anglashiga sharoit yaraladi deb yozadi.

Bu haqida biz professor N.Abdurahimova ilmiy izlanishlarida ko'plab qimmatli ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. N.Abdurahimovanning "Колониальная система власти в Туркестане (вторая половина XIX начало XX вв)" nomli ilmiy ishlarida: "Rossiya imperiyasi Turkistonga kelib to'xtab qolish bilan kifoyalanishni aslo xohlamagan. Shu bois g'arbiy "Yangi Qo'qon yo'li" qo'mondoni general M.G. Chernyayev shtabi tomonidan tayyorlangan, istilo etilgan hududlarni g'arbiy ma'muriy tuzilishi to'g'risida dastlab ishlab chiqilgan hujjat "O'rta Osiyo chegara oblasti to'g'risida nizom" loyihasi deb atalgan. Lekin imperiyaning harbiy vaziri o'z rejalarini puxtalik

bilan niqoblab bu loyihani qayta ishlagan. Imperator Aleksandr II 1865-yil 6- avgustda “Turkiston oblastini boshqarish to’g’risida muvaqqat Nizom”ni tasdiqlagan,- deyiladi.

H.Sodiqov, R.Shamsutdinov, P.Ravshanov tomonidan yozilgan “Jasorat va xiyonat” nomli maqolada yozilishicha, 1866- yil 8- mayda Erjar yaqinidagi jangda amir Muzaffar qo’shini general Romanovskiy tomonidan osonlik bilan yengiladi. Bunga sabab Olloyorbek devonbening amirga nisbatan shaxsiy adovati tufayli jangni tashlab ketganligi edi. 17-mayda Xo’jand 8 kunlik jangdan so’ng 5 ming kishilik qurbonlar evaziga va xoinlarning eshiklarni ochib berishi natijasida egallandi. 2-oktyabrda esa bosqinchilar O’ratepa ostonalarida paydo bo’lishdi. Mard, vatanparvar yigitlar so’nggi nafasigacha kurashdilar va 30 ming kishilik himoyachilardan yarmi halok bo’ldi. Dastlab, ular kofirlarni chekinishga majbur etgan bo’lsalar-da, ammo artilleriya o’z kuchini ko’rsatib ruslar g’alaba qozondilar. Ammo ko’pchilik rus manbalarida O’ratepadagi ruslarning mag’lubiyati yozilmagan.

Hoja Muhammad Porso inglizlarning Hindistondagi vakili Jon Lourensoga amir Muzaffarning maktubini topshirib, Angliya qirolichasiga ham iltimosni yetkazishni so’radi. Xatda jumladan shunday deyilgan edi:

Amir Muzaffarxonning Hoja Muhammad Porso orqali yordam so’rab yo’llagan maktubi inglizlarning Hindistondagi vakili Jon Lourens, keyinroq esa Istambuldagi elchilari Genri Elablar tomonidan oradagi masofa uzoqligi vaj qilinib, rad javobi berildi. Shuningdek Turkiya sultoniga jo’natilgan bir qancha xatlar, murojaatnomalarga ham yuqoridagidek javoblar olindi.

1866- yil 2- oktyabrdan Rossiya imperiyasi bosqinchilari O’ratepaga hujum boshladilar. Shahar himoyasidagi 30 mingdan ortiq vatanparvarlardan 8 mingdan ortig’ini qirib tashlanishi evaziga O’ratepa boy berildi. Istilochilar Jizzaxdagi mag’lubiyat alamini olish maqsadida 11-oktyabrdan shaharni qurshov ostiga oldilar. Jizzax mudofaasi uchun amir 12 ming qo’shini bilan qatnashib, ular orasida Iskandarbek boshchiligidagi afg’on harbiylari ham bor edi. Bir haftaga yaqin davom etgan to’qnashuvlardan so’ng 18- oktyabr kuni shahar rus qo’shinlari tomonidan egallandi. Rus manbalarida keltirilishicha, amirlikda 26 bayroq, 53 ta qurol va behisob boyliklar qo’lga kiritilib, mudofaachilardan 6 ming kishi o’ldirilib, 2 mingtasi asir olingan. Bosqinchilardan esa 100 ga yaqini o’ldirilib 4 zobit yarador qilingan.

Mustaqillik davri tarixchilaridan Xoliqova Rahbar Ergashovna o’zining 2006- yilda himoya qilingan “XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida Rossiya - Buxoro munosabatlari tarixi” nomli ilmiy ishida imperiya qo’shinlari harbiy harakatlariga to’xtalib, shunday deydi: “1867-yili Rossiya imperiyasi tomonidan 1847-yildan boshlab qirg’iz cho’llari va Qo’qon xonligi hamda qisman Buxoro amirligi hududdaridan bosib olingan yerlarda Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilib, Toshkent shahri uning poytaxti deb belgilandi. Yangi bosib olingan yerlarni boshqarish maqsadida 1867-yil 14-iyulda podsho Aleksandr II farmoni bilan Turkiston general - gubernatorligi ta’sis etilib, uning rahbarligiga tayinlangan general K.P. fon Kaufman 1868-yil 1-yanvardan Toshkentda o’z faoliyatini boshladi. Unga mustaqil ravishda urush e’lon qilish, sulh tuzish va boshqa imkoniyatlar berildi”.

Y.Shukurillayev o’zining “Buxoro amirligida qo’shin va harbiy ish (1756 – 1920-yillar)” nomli ilmiy ishida yozishicha, zamonaviy harbiy qurol - aslaha jihatidan ruslarga barobar kela olmagan Buxoro amiri fon Kaufmanga elchi jo’natib, sulh shartnomasi tuzishni taklif qiladi. Ammo Kaufman Buxoro amiri oldiga juda og’ir shartlar qo’ygach, bu bitim imzolanmadi.

Zirabuloq jangi davom etayotgan kunlarda Samarqanddagi rus garnizonlariga hujum qiladilar. Karmanada turgan amir Muzaffar ikki o’t orasida qolgan edi. Bir tomondan, ruslarning qo’li baland kelayotgan bo’lsa, boshqa tarafdin, Abdumalik To’raning e’tibori oshib, Samarqand bo’sag’asida ruslarga tahdid solayotgan, mudofaa zafar quchkudek bo’lsa, Buxoro taxti uning qo’liga ketishi mumkin edi. Shunday tahlikali damda amir Muzaffar Xorazmga qochmoqlikni ixtiyor qildi. Biroq, uning maslahatchilardan bin Shukurbiy inoq fikrini, Abdumalik To’raning Samarqand qamalini amalga oshirayotgan bir paytda ruslarning ham sulhdan boshqa chorasi yo’qligini aytib o’tadi.

Haqiqatdan, 1868-yilda ruslar bilan sulh tuzib, o’zini o’nglab olgan Muzaffarxon endigi bosh

vazifasi sifatida Abdumalik To'rani maxv etishga kirishadi.

1871- yil 11 martda g'alayonlar Qarshi shahrida davom etdi. Uning ham asosiy sababi ochlik bo'lib, qo'zg'olonchilar hatto Qarshi qal'asini vaqtinchalik egallashga muvaffaq bo'ladi. 1874-yilda Baljuvonda yashovchi ko'chmanchi Lagay qabilalarining g'alayonlari ham amirlik tizimiga xavf tug'dirdi.

Qo'qon xonligi tarixi bilan chuqur shug'ullangan tarixchi H.Bobobekovning "Qo'qon tarixi" nomli kitobida yozilishicha, Qo'qon xoni Xudoyorxon hukumatni butunlay ruslar ixtiyoriga topshirib o'zi aysh-ishratda hayot guzaronlik qilayotganda, 1875- yil Po'latxon boshchiligida O'zganda qo'zg'olon ko'tariladi. Iso Avliyo, Abdurahmon oftobachi va Sarimsoq eshik og'asi ular tarafida bo'ladilar. Hattoki, ukasi Sulton Murodbek va Andijon hokimi Nasriddinbek ham qo'zg'olonchilar safiga o'tgach, Xudoyorxon Kaufmandan yordam so'raydi va 22 iyul kuni shahardan chiqib ketishini ham ta'kidlab o'tadi.

Bu fikrlarga qo'shilgan holda Sh.Yusupov o'zining "Xudoyorxon va Furqat" nomli asarida: "Xudoyorxon o'zining 4000 piyoda, 2000 sarboz va 68 ta to'pi bilan Mo'yimuborak darvozasi orqali qochadi. Xon 10 kun davomida Xo'jandda bo'lib, so'ng Toshkentga boradi. Xudoyorxon o'rnini katta o'g'li Andijon hukmdori Nasriddinbek 28 iyul kuni egallaydi. Bundan xabar topgan Fon Kaufman Xudoyorxonni 40 arava boyligini musodara etib, o'zini Orenburgga surgun qiladi", deb yozadi. Ammo, u surgundan qochib Makkai Mukarramaga ketadi. Nasriddinxon taxtni egallagach, birinchi navbatda kuch to'plashga kirishadi va general-gubernatorga xat yuborib do'stlikni taklif etadi. Kaufman esa unga qo'zg'olon davrida yetkazilgan barcha zararni qoplashni, 2 ta vafot etgan askar uchun xun to'lashni, otasiga nafaqa to'lash kabi shartlarni bajarsagina u bilan kelishishini aytib javob yo'llasada, Nasriddinxonning javobini kutmay 1875- yil 6-avgustda Rossiya harbiy vaziridan Qo'qon xonligini bosib olish uchun ruxsat so'raydi.

Majid Hasaniy o'zining 1992-yil yozilgan "Turkiston bosqini" nomli kitobida voqealar rivojini quyidagicha davom ettiradi: "1875- yil 6 avgustda 2000 nafar vatandoshlarimiz Toshkent tomon yuradilar, 9 avgustda Xo'jandga hujum qiladilar. General adyutant fon Kaufman 16 rota, 20 to'p, 8 yuzlik bilan Qo'qon tomon yuradi". H.Bobobekov o'zining keying "Po'latxon qo'zg'oloni" asarida yozishicha, Kaufman "agarda Oftobachini menga topshirib, ortga qaytsalaring sizlarni kechiraman" - deb shart qo'yadi. 18 avgustda Xo'jandda, 22 avgustda Mahram istehkomi yonida qattiq jang bo'ladi. Mahram qal'asida bosh bo'lgan Abdurahmon Ofitobachi 15 ming qo'shin, 10 ta to'p bilan dushmanga qarshi ayovsiz jang qiladi. Ammo, general Golovachyov va polkovnik Skobelev otryadi tinmay snaryadlardan o'q uzardilar va Oftobachi Mo'yi Muborak tomon chekinishga majbur bo'ladi. Jang ayovsiz bo'lib, Skobelev jang maydonida o'liklar qalashib yotganini, ko'plari Sirdaryoga cho'kib ketganini hamda 2000 salla yig'ib olganini yozgan.

Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi holatlar bu davrda mamlakat siyosiy hayotida og'ir damlar kechayotganligidan dalolat beradi. Ana shunday sharoitda amir Muzaffarxon davlat boshqaruvida quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirdi:

1. Harbiy harakatlar uchun yig'iladigan dirham, dinorlarning davlat xazinasiga kiritilishi;
2. Agarda biror kimsa ushbu mablag'ga ehtiyoj sezsa, avvalambor davlatga bo'ysunib, amirning xizmatlarini bajarishi kerak edi.

Aksariyat muarrixlar Muzaffarning hukmdorlik davri xususida ijobiy fikr bildirmaydi: "Muzaffar davrida bazm, masxarabozlik, maishatparaslik shunday avj olgan ediki. xalq bezor bo'lgan edi. Kechalari bilan nay, doira ovozlari tinmas edi. Huddi davlat, mamlakat farovon, hosil mo'l bo'lganidek, xalq rohat - farog'atda yashayotgandek, aslida ahvol o'ta og'ir, aholi ezillar, ochlik, notinchlik hukm surar edi".

Yana amir o'z ishlarining to'g'riligiga ishonib, shu bilan birga ruslar xavfidan ham qutilaman, deb o'ylar edi. Ahmad Donishning fikricha, amirlikdagi og'ir vaziyatdan, ya'ni hukmdorlarning xalqining qonini so'rayotganliklaridan ruslar xabardor edilar, hattoki xursand ham edilar.

Umuman, Muzaffar davrida shariyat obro'sizlantirildi, ko'pgina davlat ishlariga noloyiq kishilar

tayinlandi. Zarafshon daryosi masalasida ko'pgina ixtiloflar kelib chikdi.

A.Fitrat o'zining "Amir Olimxonning hukmronlik davri" nomli asarida yozishicha, Muzaffarxon hukmronligi oxirlarida o'g'li Abdulahadni valiahd etib Peterburgga oqpodsho huzuriga yuboradi. Imperator qabulida bo'lgan Abdulahad u bilan bir necha bor maxfiy yig'ilishlarda qatnashdi. Shunday yig'ilishlarning birida unga 21 punktdan iborat rasmiy hujjatga imzo chektirdilar. Unda amirlik hududidan temir yo'llar, telegraf o'tkazish, cherkov qurish, rus savdogarlariga, fuqorolariga binolar, yer maydonlari sotib olishga ruxsat berish masalalari ko'rsatilgan edi. Qisqasi, 1885-yildan boshlab taxtga o'tirgan Abdulahadxon mamlakatni mustamlaka zanjirlari bilan band etishni hukmronlik davridan ancha ilgariroq boshlagan edi. Shu bois uning zamonida Rossiyaning Buxoroga tasiri va roli sezilarli ravishda oshgan edi.

Abdulahad qaysi ishni rejalashtirmasin, o'zining himoyachisi bo'lgan Rossiyaning nufuzi va rolini inobatga olar edi. Shuning uchun ham, Abdulahad davrida uning otalari qilgan o'zboshimchalik va vahshiyliklarga ma'lum darajaga chek qo'yildi.

Uning bu ishida asosan, 1885-yildan yangi Buxoroda o'z faoliyatini boshlagan Rossiya imperatori siyosiy agentligi bosh-qosh bo'lgan edi. Siyosiy agent Buxoro amiri ustidan nazorat olib borib, uning Peterburg bilan a'loqa qilishida vositachi bo'lgan. Imperiya ma'muriyatining Turkiston mahalliy aholisiga nisbatan bo'lgan siyosati Rossiyadagi bo'lgan rus bo'lmagan xalqlarga nisbatan olib boriladigan siyosat bilan bog'liq. Bu siyosatning asosiy maqsadi mahalliy davlatchilik an'analarini tag tomiri bilan qoparib tashlash, milliy madaniyatni kamsitish, milliy tillarni siqish va ommani ma'naviy, ijtimoiy, siyosiy qoloqlikka mahkum etib, oqibatda ruslashtirishdan iborat edi. Mahalliy aholi mustamlakachi ma'murlar tomonidan kamsitilib "inorodes" yoki "tuzemes" deb atala boshladi. Imperiya ma'muriyatining fikricha go'yo ular o'lkaga istilochilar sifatida emas, balki mahalliy aholi o'rtasida ilg'or madaniyatni yangi tartib va odatlar o'rnatish uchun kelganlar. Mahalliy aholi esa Rossiyaning bu siyosatini mohiyatini tushunishga qodir emas emish. Shu tariqa imperiya qo'shinlari birin-ketin Turkiston yerlarini egallab, go'yoki ularning o'z ixtiyorlari bilan rus yerlari tarkibiga kirganliklari haqidagi soxta hujjatlar to'ldirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G' afforov Sh. Tarix va taqdir: Rossiya imperiyasidan Turkistonga ko'chirilganlar. - T.: Fan, 2006. - B. 34.
2. Мустабид тузумнинг 'Узбекистан миллий бойликларини талаш сийсати: тарих шохидлигн ва сабоклари (1865 - 1990 йиллар) Лойиха рахбари ва масъул мухаррир: Д.А.Алимова. - Т.:Шарк, 2000. - Б. 7.
3. З.Зиёев Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронпигига карши кураш. - Т.: Шарк, 1998. – Б. 157.
4. Абдурахимова Н.А. Колониальная система власти в Туркестане (вторая половина XIX–начало XX вв): Автореф. дисс. докт. истор. наук. - Т.,1994. - С. 30.
5. Sodiqov H., Shamsutdinov R., Ravshanov P. Jasorat va xiyonat // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 1998, 27 fevral.
6. Холикова Р.Э. XIX аср иккинчи ярми - XX аср бошларида Россия - Бухоро муносабатлари тарихи: Тарих. фан.д-ри. илм. даражаси олиш учун дис. - Т., 2006. - Б. 106.
7. Shukurillayev Y.A. Buxoro amirligida qo'shin va harbiy ish (1756 - 1920 yillar): Tarix. fan. nom. diss. - T., 2006. – B. 41.
8. Bobobekov H. Qo'qon tarixi. - T.: Fan, 1996. - B. 70.
9. Yusupov Sh. Xudoyorxon va Furqat. – T.: Sharq. 1995. - B. 10.
10. Majid Hasaniy. Turkiston bosqini. – T.: Nur. 1992. – B. 33.
11. Bobobekov H. Po'latxon qo'zg'oloni. – T.: Fan, 1996. - B. 16.
12. Abdurauf Fitrai. Amir Olimxonning hukmronlik davri /Tojik tilidan A.Irisov larjimasi. - T.: Minhoj, 1992. - B. 10.